

УДК 631.674+635.032:633.491

ВЛИЯНИЕ НИЖНЕГО ПОЛИВА НА УРОЖАЙНОСТЬ МИНИ-КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ПЛЕНОЧНЫХ РУЛОНАХ

О. В. Гордеев, Т. В. Дубровина

Рулонная технология размножения оздоровленных растений картофеля в нестерильных условиях позволяет получать мини-клубни непосредственно в пленочных рулонах. Цель исследований: изучение влияния нижнего полива на урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах. В институте были организованы однофакторные лабораторные опыты с верхним и нижним поливом растений картофеля. Верхний полив рулонов – полив дождеванием, нижний полив – полив в поддон, где размещены рулоны, изготовленные из укрывного материала для впитывания воды снизу. Приведены результаты теоретических исследований движения воды в почвогрунте в пленочных рулонах и в малообъемных контейнерах при верхнем и нижнем поливе. При верхнем поливе не все капилляры почвогрунта заполняются водой, а как следствие содержание доступной для растений влаги меньше, чем в рулонах с нижним поливом. Установлено, что нижний полив не оказывает существенного влияния на количество мини-клубней с одного растения, но оказывает существенное влияние на урожайность мини-клубней. Средняя масса мини-клубней при нижнем поливе в пленочных рулонах и малообъемных контейнерах составляет 5,46 и 6,24 г соответственно и 2,43 и 5,22 г при верхнем поливе соответственно.

Ключевые слова: мини-клубни, урожайность, верхний полив, нижний полив, влажность почвы.

Исследования, направленные на совершенствование ускоренного размножения оздоровленных сортов картофеля, позволят обеспечить качественным семенным материалом сельскохозяйственные предприятия и будут способствовать повышению урожайности [1, 2]. В основном для размножения меристемных растений картофеля используется метод черенкования в стерильных условиях.

Наряду с общепринятыми методами ускоренного размножения в виде микрорастений освоен и метод получения микроклубней *in vitro* с применением контейнерной технологии с последующей высадкой в защищенный грунт для

производства мини-клубней. Посадочный материал, полученный от микроклубней, обеспечивает высокую продуктивность и коэффициент размножения. Появляется возможность более интенсивного использования лабораторных производственных мощностей путем получения *in vitro* микроклубней в течение осенне-зимнего сезона (сентябрь – январь) и клонального размножения микрорастений в течение зимне-весеннего сезона (январь – май) с последующим выращиванием мини-клубней в контролируемой среде на почвенном субстрате под защитой от насекомых-переносчиков инфекции. При производстве большого количества мини-клуб-

ней полнее реализуется потенциал биотехнологии, на основе чего появляется возможность сокращать схему семеноводства [3, 4, 5, 6, 7].

В институте посадку пробирочных растений в теплицы проводят через рассадку, выращенную в рулонах в нестерильных условиях [1]. Рулонная технология позволяет не только размножать оздоровленные растения, но и получать мини-клубни непосредственно в рулонах. Данный вопрос изучен недостаточно и представляет как научный, так и практический интерес.

В увлажненную в пленочных рулонах почву, после обильного полива гравитационной водой, подсаживают пробирочные растения картофеля *in vitro*. В процессе роста и развития растений в почвогрунте поддерживается оптимальная влажность дождеванием. Посадку растений проводят по методике НИИКХ [2]. По результатам исследований приживаемость растений картофеля *in vivo* в почвогрунте достигает от 50 до 85–90% [2, 8].

Цель исследований: изучить влияние нижнего полива на продуктивность и урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах.

С этой целью в институте были организованы однофакторные лабораторные опыты с верхним и нижним поливом растений картофеля. При нижнем поливе вода попадает в область нахождения корневых волосков, которые ее всасывают. Вода поднимается по капиллярам вверх, вследствие чего верхний слой почвогрунта не уплотняется. Поверхность почвогрунта всегда оставалась сухой, а это хорошая профилактика болезней.

При поливе сверху поверхность грунта уплотняется под напором гравитационной воды и какое-то время остается влажной, вследствие чего повышается влажность воздуха, что создает условия для развития грибковых заболеваний.

В процессе дождевания (верхний полив) вода передвигается под влиянием силы тяжести в нисходящем или боковом направлении. Когда почва сухая, значительная часть воды расходуется на ее смачивание и образование капиллярной воды [9]. В случаях, когда скорость поступления гравитационной воды на поверхность почвогрунта больше, чем скорость смачивания (впитывания) почвогрунта, лишняя вода стекает по внешним стенкам боковин рулонов и теряется. Так же теряется вода, приходящаяся в процессе полива на участки между контейнерами, рулонами. При использовании контей-

неров и рулонов округлой формы в поперечном сечении потери воды составят более 20%. Двадцать процентов – это разность площадей квадрата и вписанного в квадрат круга.

Оптимальная влажность почвы для развития сельскохозяйственных растений в условиях орошения колеблется в пределах от 100 до 75% от полевой влагоемкости [10], т.е. в нашем случае от капиллярной влагоемкости. Отсюда следует, что в межполивные периоды относительная влажность почвы перед очередным поливом не должна опускаться ниже 75% от капиллярной влагоемкости.

Зная величину капиллярной влагоемкости почвогрунта и сопоставляя с ней величину влажности в данный момент времени (время полива), можно установить рациональные нормы нижнего полива.

Первый однофакторный опыт включает единичные растения картофеля *in vivo* районированного сорта картофеля Кузовок, высаженные в малообъемные пленочные контейнеры округлой формы объемом 1 л. В каждом варианте пять пленочных контейнеров. В варианте с нижним поливом контейнеры установлены в поддон и нижние уголки контейнеров срезаны для впитывания почвогрунтом влаги из поддона. Почвогрунт и технология полива традиционные, используемые для размножения оздоровленных растений картофеля в нестерильных условиях по рулонной технологии [1].

Второй опыт включает пленочные рулоны с растениями картофеля *in vivo* перспективного сорта картофеля Ицил. В рулонах по 40 растений картофеля. В каждом варианте по четыре рулона. Почвогрунт традиционный, используемый для рулонной технологии. В варианте с нижним поливом рулоны установлены в тот же поддон, что и в первом опыте, и выполнены из полос укрывного материала для впитывания почвогрунтом влаги из поддона, а боковые поверхности рулонов обернуты пленкой. Норма полива в поддон в объеме не менее 25% объема капиллярной влагоемкости пленочных рулонов и контейнеров [10, 11].

Для определения поливочной нормы в поддон перед посадкой растений в рулоны определяли взвешиванием массу рулонов (масса сухого почвогрунта). После обильного дождевания рулонов по рулонной технологии размножения растений картофеля в варианте с верхним поливом и достижения полной капиллярной влагоемкости в рулонах с нижним поливом определяли взвешиванием массу насыщенного влагой

почвогрунта (капилляры заполнены водой, состояние капиллярно-подвешенной влагоемкости КВ [10]). Состояние, соответствующее капиллярно-подвешенной влагоемкости в варианте с нижним поливом, определяли по увлажнению верхнего слоя почвогрунта.

Уборку и учет урожая мини-клубней проводили после полного усыхания ботвы растений картофеля.

В соответствии с техническими условиями нового межгосударственного стандарта ГОСТ 33996-2016 к использованию в производстве допускаются мини-клубни, размер которых составляет от 9 до 60 мм в диаметре [12]. Поэтому учитывались мини-клубни размером более 9 мм.

Результаты исследований

В таблице 1 представлены физические и водные свойства почвогрунта в рулонах. Приведены результаты взвешивания рулонов без растений до полива и после полива, а также вычисленные влагоемкости почвогрунта, соответствующие капиллярно-подвешенной влагоемкости КВ и влажности разрыва капилляров ВРК в кг.

Из анализа данных таблицы 1 видно, что масса впитанной в почвогрунт воды при верхнем поливе (4-й столбец) меньше, чем масса впитанной в почвогрунт воды при нижнем поливе (7-й столбец). При смачивании почвогрунта дождеванием вода движется вниз под действием гравитационных сил, в первую очередь по крупным капиллярам, если они есть, и вдоль внутренних стенок пленочного рулона до дна. После по тонким капиллярам под действием рассасывающей способности вогнутых менисков тонких капилляров и пор поднимается вверх. При благоприятных условиях вода, движущаяся вниз в процессе смачивания почвогрунта под действием гравитационных

сил, и вода, поднимающаяся вверх по тонким капиллярам в почвогрунте, могут соединиться и заполнить все капилляры, что соответствовало бы состоянию капиллярно-подвешенной влагоемкости. Этого можно достичь увеличением продолжительности процесса верхнего полива, но при этом увеличатся и потери воды, связанные с дождеванием участков между рулонами. Чаще всего при верхнем поливе не все капилляры почвогрунта заполнены водой и соответственно в рулонах с верхним поливом воды, доступной для питания растений, меньше, чем в рулонах с нижним поливом.

Для поддержания в опыте оптимальной влажности почвогрунта при нижнем поливе и недопущения снижения влагоемкости почвогрунта до влажности, соответствующей влажности увядания растений, необходимо поддерживать влажность выше влажности разрыва капилляров (8-й столбец). Для этого в процессе полива необходимо в поддон наливать воды не менее 1,5 кг (итого 9-й столбец). С учетом почвогрунта в малообъемных пленочных контейнерах и результатов предыдущих исследований с почвогрунтами в пленочных контейнерах [13], а также с учетом открытого испарения воды объем воды в опыте с нижним поливом не должен быть меньше 2 л.

Таким образом, процесс полива в опытах заключался в одновременном ежедневном, при необходимости по состоянию растений или влажности почвогрунта, верхнем и нижнем поливе в достаточном для растений объеме. При верхнем поливе в объеме, предусмотренном по традиционной рулонной технологии, а при нижнем поливе не менее 2 л.

По результатам исследований по продуктивности мини-клубней в опытах с растениями картофеля *in vivo* районированного сорта картофеля Кузовок в малообъемных пленочных контейнерах и растениями перспективного сорта

Таблица 1 – Физические и водные свойства почвогрунта в рулонах

Повторности	Верхний полив			Нижний полив					
	Масса почвогрунта, кг						Масса воды, кг		
	сухого	насыщенного	масса воды	сухого	насыщенного	КВ	ВРК	для полива	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3,755	4,800	1,045	4,225	5,295	1,070	0,749	0,321	
2	4,280	5,330	1,050	4,665	6,135	1,470	1,029	0,441	
3	4,235	5,015	0,780	3,335	4,660	1,325	0,928	0,397	
4	4,060	4,845	0,785	3,850	5,070	1,220	0,854	0,366	
Итого			3,660			5,085		1,525	

Талица 2 – Урожайность мини-клубней картофеля в малообъемных контейнерах

Варианты	Урожайность, г/куст	Масса одного клубня, г	Отклонение, г
Верхний полив	26,1	5,22	-
Нижний полив	31,2	6,24	1,02
НСР ₀₅	–	–	0,95

Таблица 3 – Урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах

Варианты	Урожайность по повторениям, г				Средняя масса клубня, г	Отклонение, г
	I	II	III	IV		
Верхний полив	82,35	85,52	85,11	82,05	2,43	–
Нижний полив	202,13	207,75	117,08	123,00	5,46	3,03
НСР ₀₅	–	–	–	–	–	2,28

картофеля Ицил в пленочных рулонах получено в среднем по одному мини-клубню на растение во всех вариантах.

Данные по урожайности по опытам представлены в таблицах 2 и 3.

Средняя масса мини-клубней в малообъемных контейнерах при нижнем поливе достоверно выше, чем при верхнем поливе (табл. 2). Аналогично средняя масса мини-клубней в пленочных рулонах при нижнем поливе достоверно выше, чем при верхнем поливе (табл. 3).

Таким образом, использование нижнего полива при размножении оздоровленного семенного материала путем получения мини-клубней из растений картофеля *in vivo* непосредственно в пленочных рулонах и в малообъемных пленочных контейнерах не оказывало существенного влияния на продуктивность мини-клубней с одного растения, но оказывало существенное влияние на урожайность мини-клубней на 5%-м уровне значимости. Средняя масса мини-клубней при нижнем поливе в пленочных рулонах и малообъемных контейнерах составила 5,46 и 6,24 г соответственно и 2,43 и 5,22 г при верхнем поливе соответственно.

Нижний полив может быть использован при выращивании рассады цветочных и овощных культур, саженцев плодовых и ягодных культур. Процесс нижнего полива можно автоматизировать использованием реле времени и электрического насоса.

При верхнем поливе потери поливочной воды в процессе полива контейнеров округлой формы достигают 20% и более.

Плотное расположение пленочных контейнеров и рулонов, придание им более угловатой формы в поперечном сечении способствует уменьшению потери воды при верхнем поливе.

Список литературы

1. Бекишева Н. А. Производство семенного картофеля (рекомендации) // Проблемы и перспективы межвидовой гибридизации плодовых, ягодных культур и картофеля (методические рекомендации по селекции и семеноводству) : сб. науч. тр. Челябинск. 2000. Т. IV. С. 118–124.
2. Методика исследований по культуре картофеля. М. : ВНИИКХ. 1995. 105 с.
3. Овэс Е. В. Инновационный проект по производству оригинального семенного картофеля в Республике Северная Осетия – Алания // Картофель и овощи. 2013. № 2. С. 17–18.
4. Кокшарова М. К. Микроклубни как посадочный материал // Картофель и овощи. 2016. № 3. С. 31–32.
5. Анисимов Б. В., Чугунов В. С. Инновационная схема оригинального семеноводства картофеля // Картофель и овощи. 2014. № 6. С. 25–27.
6. Банадыев С. А. Агрофирма «КРИМ» – предприятие полноформатного семеноводства картофеля в Сибири // Картофель и овощи. 2012. № 2. С. 9–11.
7. Мини-клубни методом аэрогидропонии / О. С. Хутинаев, Б. В. Анисимов, С. М. Юрлова, А. А. Мелешин // Картофель и овощи. 2016. № 11. С. 28–30.
8. Лебедева Н. В. Ускоренное размножение ранних сортов картофеля в условиях *in vitro* и его использование в семеноводстве Северо-Запада РФ : дис. ... канд. с.-х. наук. Великие Луки, 2015. С. 93–102.
9. Гордеев О. В. Движение воды в почве и способы увлажнения почвогрунта в контейнерах с саженцами растений // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. тр. ЮУНИИСК. Челябинск, 2017. С. 237–241.

10. Земледелие от А до Я. Капиллярное движение воды в почве. Режим доступа : <http://rascrono.ru/meliorativnoe-pochvovedenie/5201-kapillyarnoe-dvizhenie-vody-v-pochve.html>.

11. Земледелие : учебник / Г. И. Баздырев [и др.] ; под ред. Г. И. Баздырева. М. : Колосс, 2008. 607 с.

12. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33996-2016. Картофель семенной. Технические

условия и методы определения качества. М. : Стандартиформ, 2016. 41 с.

13. Гордеев О. В., Дубровина Т. В. Испарение воды с почвы в рулоне для оздоровленных растений картофеля при нижнем поливе // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства : сб. тр. Междунар. дистанц. науч.-практ. конференции. 2018. С. 403–408.

Гордеев Олег Власович, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом картофелеводства, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: O.gordeev60@mail.ru.

Дубровина Татьяна Викторовна, научный сотрудник отдела картофелеводства, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: tania.dubrowina1975@yandex.ru.

* * *